

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 475 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

KICHIK BIZNES UCHUN INVESTITSION MUHIT JOZIBADORLIGINING KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti
dotsenti, PhD
ORCID ID: 0000-0002-5898-6568

Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna

Namangan muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligini oshirishga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan. Asosiy e'tibor hududiy va sektoral xususiyatlarga, xalqaro tajribalarga hamda milliy iqtisodiy ko'rsatkichlarga qaratilgan. Tadqiqot natijalari kichik biznes rivojlanishi uchun qulay investitsion sharoitlarni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsion muhit, investitsion muhitning jozibadorligi, ko'rsatkichlar, ko'rsatkichlar dinamikasi, reyting baholash.

Abstract: This article analyzes the factors influencing the enhancement of the investment environment's attractiveness for small businesses. The study focuses on regional and sectoral characteristics, international practices, and national economic indicators. The findings provide practical recommendations for creating favorable conditions for small business development.

Key words: investment, investment environment, attractiveness of the investment environment, indicators, dynamics of indicators, rating assessment.

Аннотация: В данной статье проанализированы факторы, влияющие на повышение привлекательности инвестиционной среды для малого бизнеса. Основное внимание уделено региональным и секторальным особенностям, международному опыту и национальным экономическим показателям. Результаты исследования включают практические рекомендации по созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная среда, привлекательность инвестиционной среды, показатели, динамика показателей, рейтинговая оценка.

KIRISH

Kichik biznes iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat ko'rsatishi uchun qulay investitsion muhit yaratish zarur. Investitsion muhitning jozibadorligi, avvalo, hududning iqtisodiy va huquqiy sharoitlari, davlat tomonidan taqdim etilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay investitsion muhit yaratishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, kreditlash imkoniyatlari va xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilmoqda. Shu bilan birga, investitsion muhitni baholash va uning jozibadorligini oshirishda hududlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularga yechim topish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqot kichik biznes uchun investitsion muhitning jozibadorlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish va investitsion muhitni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu yondashuv kichik biznesning investitsion faolligini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligini baholash bo'yicha bir qator olimlar va mutaxassislar muhim tadqiqotlar olib borgan.

Yusupov Sodiq Qahramonovich o'zining "Hududlarda investitsion muhitni barqarorlashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka qo'shimcha mablag'larni jalb qilish" nomli maqolasida hududlarning investitsion muhitini barqarorlashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka qo'shimcha mablag'larni jalb qilish xususiyatlarini tahlil qilgan.

Ikrom Ergashboevich Kenjaev va Ibodilloxon Ismatillayevich Soliyev "Kichik biznesda investitsiyalardan foydalanishning mintaqaviy tahlili" nomli maqolalarida koronavirus pandemiyasi sharoitida davlatning investitsiya loyihalarini amalga oshirishda qo'llab-quvvatlashning muhim yo'nalishlari hamda iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyatini yoritganlar.

Lazizjon Aziz o'g'li Ermatov esa "Investitsion muhit va investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari" nomli maqolasida investitsion muhitning mohiyati, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotdagi roli, o'zlashtirilgan investitsiyalarning tarkibi va investitsion loyihalarni chuqur tahlil qilgan.

Ushbu tadqiqotlar kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligini oshirishda hududiy omillar, davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning muhimligini ko'rsatib beradi. Mazkur tadqiqotlar ushbu masalalarni ilmiy va amaliy jihatdan yoritib, kichik biznesning investitsion faolligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni taklif qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda tizimli yondashuv qo'llanildi.

Asosiy ma'lumotlar milliy iqtisodiy ko'rsatkichlar, davlatning kichik biznesni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlari, xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari va amaliy tadqiqotlar orqali olindi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda hududiy va sektoral xususiyatlarni aniqlash uchun qiyosiy usuldan foydalanildi.

Hududlarda kichik biznesning investitsion faoliyati holatini o'rganishda regresion tahlil orqali asosiy omillarning ta'siri baholandi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish uchun benchmarking metodologiyasi tatbiq etildi, bu esa xorijiy mamlakatlardagi muvaffaqiyatli amaliyotlarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi iqtisodiy sharoitda va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida subyektning investitsiyalarni jalb qilish qobiliyati, ya'ni investitsion jozibadorligi katta ahamiyatga ega. Bu ko'p jihatdan tashqi va ichki muhitning barqarorligi, iqtisodiy faoliyat samaradorligi, bajarilgan vazifalarning ustuvorligi va boshqa omillarga bog'liq [1].

Investitsion jozibadorlikni baholashning turli yondashuvlari va usullari mavjud bo'lib, ularning barchasini P.Korenyuk va O.Kopil o'z tadqiqotlarida uchta asosiy guruhga bo'lib ko'rsatgan [2]:

Statistik yondashuv. Bu mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalar oqimi to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslanadi.

Ekspert baholash usuli. Ushbu usulda ekspert ko'rsatkichlarining ahamiyatini o'ziga xos baholaydi, ya'ni eng muhimlarini tanlaydi. Shundan so'ng ushbu ko'rsatkichlarning dinamikasi tahlil qilinadi va mintaqaning investitsion jozibadorligi bo'yicha xulosalar tuziladi.

Baholash yondashuvi. Milliy iqtisodiyotning investitsion jozibadorligini baholashda ushbu yondashuvning reyting-tahliliy va so'rovlar asosidagi reyting yondashuvlari bo'yicha ikki turi ajratiladi.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining investitsion jozibadorligini baholashning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tartibga solish va boshqa ta'sir omillarini baholashga asoslangan yagona metodologiyasi hali ham mavjud emas. Shu sababli, investitsiyalarni kompleksda bir qancha usullardan foydalanish orqali baholash zarur.

Mintaqaning investitsion jozibadorligini baholash uchun Jahon banki to'rtta asosiy ko'rsatkichdan foydalanishni taklif qiladi: yalpi hududiy mahsulot va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan asosiy fondlar hajmi, tabiiy va inson resurslarining xususiyatlari [3]. Hududning yuqori investitsion jozibadorligi uni rivojlantirish uchun yirik investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi va investorlar uchun foydani kafolatlaydi. Hududning investitsion jozibadorligi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- kerakli va arzon malakali ishchi kuchining mavjudligi;
- tabiiy resurslarning mavjudligi va zaxiralari;
- qulay geografik joylashuvi;
- rivojlangan infratuzilma va mahsulot sotish bozori.

Barcha xususiy ko'rsatkichlarni taqqoslanadigan shaklga keltirish uchun ularning qiymatlarini standartlashtirish kerak. Bunga ma'lum bir mintaqa uchun har bir xususiy ko'rsatkichning son qiymatini tuman bo'yicha ko'rsatkichning maksimal qiymatiga nisbati orqali erishiladi.

1-jadval. Hududning investitsion jozibadorlik darajasini aniqlash uchun ko'rsatkichlar tarkibi.

№	Umumiy ko'rsatkichlar	Ko'rsatkichlar
1.	Ishlab chiqarish	Aholi jon boshiga YAHM
		Asosiy ishlab chiqarish fondlari bilan ta'minlash
2.	Moliyaviy	Iqtisodiy faol aholi soniga tenglashtirilgan moliyaviy natija
		Zararli tashkilotlarning ulushi
3.	Mehnat	Bandlik darajasi, %
4.	Innovasion	Korxonaning innovasion faoliyati
		Tadqiqot va ishlanmalar bilan shug'ullanuvchi mehnatga layoqatli aholi ulushi
5.	Infratuzilma	Aholi jon boshiga chakana savdo aylanmasi
		Aholi jon boshiga pullik xizmatlar hajmi
6.	Ijtimoiy	Pul daromadlari yashash minimumidan past bo'lgan aholi ulushi
		Aholi jon boshiga o'rtacha daromadning yashash minimumiga nisbati
7.	Iste'molchi	1000 kishiga shaxsiy avtomobillar soni aholi
		Aholiga to'g'ri keladigan turar-joy binolarining umumiy maydoni

Shu yo'l bilan ko'rsatkichlarning raqamli mutlaq qiymatlari o'lchovsiz nisbiy qiymatlarga aylantiriladi. Mintaqa uchun har bir standartlashtirilgan ko'rsatkichning qiymati birlikka teng. Investitsiya salohiyatining barcha ko'rsatkichlari ijobiy va salbiyga bo'linadi. Taklif etilayotgan metodologiyada salbiy ko'rsatkich sifatida, masalan, zarar ko'rayotgan korxonalar ulushi ko'rsatkichi keltiriladi. Uning yuqori miqdori hudud (tuman)ning investitsiya salohiyati darajasini yaxlit baholashni pasaytiradi. Ushbu ko'rsatkichning salbiy qiymatini to'g'ri hisobga olish uchun u daromad keltiradigan korxonalar ulushi (hudud salohiyatiga ta'sirini saqlab qolgan holda) kabi ko'rsatkichga aylantirildi.

Hudud (tuman)ning investitsiya salohiyatining integral darajasini aniqlash formulasi quyidagicha:

$$ISI_{di} = \frac{\sum_{uk=1}^n k_{uk} * \frac{P_{uki}}{P_{uk}}}{n * \sum_{uk} k_{uk}} \quad (1)$$

Bu yerda: $ISI_{di} - i$ – hudud(tuman) investitsiya salohiyatining yetakchi tuman bilan taqqoslanadigan integral darajasi;

n – umumlashtirilgan ko'rsatkichlar soni;

uk – hudud(tuman)ning investitsiya salohiyatini baholash uchun umumlashtirilgan ko'rsatkichlar;

k_{uk} – umumlashtirilgan ko'rsatkichning vazn koeffitsiyenti;

$P_{uki} - i$ – hudud(tuman) uchun umumlashtirilgan ko'rsatkichning raqamli qiymati;

P_{uk} – yetakchi hudud(tuman)ning umumlashtirilgan ko'rsatkichining raqamli qiymati;

i – hudud(tuman)lar soni;

$\frac{P_{uki}}{P_{uk}}$

$P_{uk} - i$ – hudud(tuman) uchun umumlashtirilgan ko'rsatkichning standartlashtirilgan raqamli qiymati.

Amaldagi metodologiyada subyektiv ekspert bahosini istisno qilish uchun barcha ko'rsatkichlar uchun bir xil, birlikka teng tortish koeffitsiyentlari qo'llaniladi.

Investitsion salohiyatning integral darajasi xususiy potentsiallarning individual ko'rsatkichlari qiymatlarini yig'ish orqali aniqlanadi, so'ngra hisobga olingan qiymatlar soniga bo'linadi. Ushbu 3.1-formuladan foydalangan holda Namangan viloyati investitsion jozibadorligining 2010–2022-yillardagi o'zgarishlari aniqlandi.(2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatining investitsiya salohiyati nuqtai nazaridan investitsiya jozibadorligining integral reytinglari.

No	Ko'rsatkichlar	2010	2015	2020	2021	2022	Ko'rsatkichlar o'rtachasi	2022 yilni 2010 yilga ko'ra o'zgarishi (+,-)
1.	Ishlab chiqarish	0,67	0,69	0,71	0,72	0,74	0,71	0,07
2.	Moliyaviy	0,47	0,51	0,49	0,52	0,57	0,51	0,1
3.	Bandlik	0,78	0,81	0,79	0,87	0,89	0,83	0,11
4.	Innovasion	0,46	0,49	0,47	0,51	0,55	0,50	0,09
5.	Infratuzilma	0,67	0,71	0,73	0,75	0,77	0,73	0,1
6.	Ijtimoiy	0,68	0,68	0,65	0,67	0,69	0,67	0,01
7.	Iste'molchi	0,54	0,5	0,69	0,71	0,78	0,64	0,24
Jami ball		4,27	4,39	4,53	4,75	4,99		0,10

Jadval natijalariga ko'ra, yillar davomida Namangan viloyatida investitsiya jozibadorligining integral reytingi bo'yicha eng yaxshi natijaga 2022-yilda erishilgan bo'lib, 2010-yilga nisbatan 0,10 foizga oshib, 0,71 foizga teng bo'lgan. 2022-yil bo'yicha barcha tanlangan ko'rsatkichlar tahlil qilinadigan bo'lsa, Namangan viloyatida bandlik (0,89%), infratuzilma resurslari (0,73%) va ishlab chiqarish (0,71%) ijobiy o'rinda ekanligini ko'rsatadi. Innovatsiyalar (0,50%) va moliyaviy ko'rsatkich (0,51%) bo'yicha qoniqarli, ijtimoiy (0,67%) va iste'molchi (0,64%) ko'rsatkichlari o'rtacha darajada ekanligidan dalolat beradi.

Shunday qilib, umumiy ma'noda Namangan viloyatida investitsiya jozibadorligini oshirish uchun eng avvalo, innovatsiyalar va moliyaviy ko'rsatkich resurslariga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

1-rasm. Namangan viloyati investitsion jozibadorlik indeksining 5 ballik Likert shkalasi.

Hozirgi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda tahlilchilar Namangan viloyatining sarmoyaviy jozibadorlik darajasiga ijobiy baho bermayotgani kuzatilmoqda. Investitsion jozibadorlik holatini diagnostika qilishda ular Namangan viloyatining investitsion jozibadorlik indeksiga e'tibor qaratishadi. 2010–2022-yillar uchun Namangan viloyatining investitsion jozibadorlik indeksidagi o'zgarishlar tendensiyalarini o'rganish zarur (1-rasm).

Namangan viloyati investitsion jozibadorlik indeksi 5 ballik Likert shkalasi bo'yicha uchdan yuqori qiymat shartli ijobiy hisoblanishini e'tiborga olsak, tahlil natijalariga ko'ra, 2010-yildan investitsion jozibadorlik indeksi 3 dan oshgan bo'lib, aynan 2010-yilning o'zida 3,75 ballga, 2022-yilda esa 2010-yilga nisbatan 0,6 ballga oshib, 4,39 ballga teng bo'lgan.

Bundan tashqari, investitsion jozibadorlikni baholashda Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan 135 ta kichik biznes subyektlari rahbar va menejerlari bilan anketa so'rovnomalari asosida tadqiqot o'tkazildi. Ularga bir qator savollar taklif qilindi. 2022-yil davomida investitsiya muhiti tadbirkorlar va investorlar tomonidan ijobiy baholandi. Ma'lum bo'lishicha, respondentlarning 79,2 foizi hozirgi sarmoyaviy muhitni yangi investorlar uchun foydali bozor, atigi 20,8 foizi esa Namangan viloyatini noqulay muhitga ega deb hisoblashgan. Shu bilan birga, investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar qatorida sud-huquq tizimining zaifligi (respondentlarning 44,7 foizi), korrupsiyaning yuqori darajasi (23,3 foiz) va yashirin iqtisodiyot (32,0 foiz) qayd etilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, havas qiladigan ko'rsatkichlarga ega bo'lishiga qaramasdan, Namangan viloyati xalqaro investorlarga tegishli faoliyat va xavfsizlik shartlarini taqdim eta olmagan uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda yuqori natijaga erisholmagan. Yakka tartibdagi investorlarga maxsus shartlar taqdim etiladigan reklamalar hech qanday jiddiy natija bermasdan, xorijiy investorlarni qiziqitira olmagan. Chunki, birinchidan, taklif qilingan qulay shartlar faqat ma'lum bir manfaatlar maqsadida foydalaniladi, degan taassurot paydo bo'lgan; ikkinchidan, investorlar uchun qonun ustuvorligi, korrupsiyaning pastligi va mulk huquqini ta'minlash muhimroqdir.

O'zbekiston Respublikasining umumiy iqtisodiy o'sishiga ta'sir etgan indekslariga e'tibor qaratsak, bu o'z navbatida mulk huquqlarining 2022-yilda 2010-yilga nisbatan 11,6 punktga oshib, 31,6 punktga yetishi, soliqli yukining 2,4 punktga o'sib, 90,8 punktga va davlat xarajatlarini bazis yilga nisbatan 5,5 punktga oshib, 78,1 punktni tashkil etgani bilan izohlanadi.

O'zbekiston Respublikasining reytingdagi o'rnini pasaytiruvchi omillar orasida ekspertlar bir nechta omillar samarali tashkil etilmagan yoki to'liq foydalanilmayotganini tilga oladi. Raqamli raqobatbardoshlik indeksi mamlakatlarning hukumat faoliyatini, biznes modellarini va umuman jamiyatni o'zgartirishga hissa qo'shadigan texnologiyalarni joriy etish va o'rganish qobiliyatini baholashni ta'minlaydi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, 2023-yilga borib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 barobar va ushbu sohadagi xizmatlar hajmini 3 barobar oshirish, ularning eksportini 100 million dollarga yetkazish nazarda tutilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan ilmiy izlanishlar va tadqiqot natijalari bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, tadqiqot natijasida O'zbekiston Respublikasi va uning hududining 2010–2022-yillarga mo'ljallangan iqtisodiy rivojlanishini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar ko'rib chiqildi. Ular orasida global raqobatbardoshlik indeksi va investitsion jozibadorlik indeksi alohida o'rin tutadi. Ushbu ko'rsatkichlar dinamikasini tahlil qilish natijasida iqtisodiy inqiroz hodisalarining kuchayishi, mamlakat sharqidagi harbiy harakatlar, barqarorlikni buzish natijasida yuzaga kelgan salbiy o'zgarishlar tendensiyalari aniqlandi.

Bu holatning asosiy sababi raqobatbardoshlik darajasining pastligi, tashqi va ichki muhitning o'zgaruvchan sharoitlariga moslasha olmaslik, investitsiyalarni jalb eta olmaslik natijasida yuzaga kelgan mahalliy korxonalar bankrotligi ekanligi aniqlandi. Tadqiqot jarayonida mamlakatning investitsion jozibadorlik darajasini baholashning uslubiy yondashuvlari taklif etildi va nafaqat yangi raqobatbardosh ustunliklarni yaratish, balki bir qator omillar ta'sirida mavjudlarini saqlab qolish qobiliyatining muhimligi isbotlandi.

Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining fikr-mulohazalarini olish, investorlar va biznes vakillari bilan muloqotlar o'tkazish, investitsiyalarni tayyorlash va tasdiqlashda byurokratik va korrupsiyaga oid to'siqlarga yo'l qo'yilayotgan faktlarga tezkorlik bilan munosabatda bo'lish bo'yicha ma'lumotlarni yoritib borish uchun maxsus internet-portal yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/5841063#5844066>
2. Korenyuk, P., Kopil, O. (2018). Konseptual yondashuvlar va milliy iqtisodiyotning investitsion jozibadorligini aniqlash usullari. *Lesya Ukrainka nomidagi Sharqiy Yevropa milliy universiteti iqtisodiy jurnali*, 2, 56–62.
3. Sirojiddinov, I.Q. (2022). Moliya menejment. Darslik. Namangan: 202-b.
4. Mustafakulov, Sh.I. (2021). Investitsion jozibadorlikning nazariy, metodologik va amaliy talqini: Monografiya. Toshkent: Ma'naviyat. 106-b.
5. Sobirjon o'g'li, J.E., & Sobirjon o'g'li, J.R.M. (2023). Small business subyektlarini soliqqa oid islohotlar bilan qo'llab-quvvatlash.
6. Juraev, E.S., & Siddikov, S.S. (2023). Antikrizis choralar orqali kichik biznes rivojlanishini ta'minlash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 515-523.
7. Juraev, E.S. (2017). World experience in lending to small businesses. High School.
8. Juraev, E.S. (2018). Zarubej tajribalar asosida kichik biznes rivojlanishi uchun moliyaviy siyosat yuritish. *Ekonomika i Sotsium*, (11), 357-362.

9. Yusupov, S.Q. (2022). Hududlarda investitsion muhitni barqarorlashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka qo'shimcha mablag'larni jalb qilish. *Journal of Marketing, Business and Management*.
10. Kenjaev, I.E., & Soliyev, I.I. (2022). Kichik biznesda investitsiyalardan foydalanishning mintaqaviy tahlili. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*.
11. Ermatov, L.A. (2021). Investitsion muhit va investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari. *Scientific Progress*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

